

ELEKTR TA'MINOTI ISHONCHLILIGINI OSHIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI

Babajanova Yulduz Faxriddin qizi

*Urganch davlat universiteti Texnika fakulteti Elektrotexnika va energetika kafedrası
magistranti*

Annotatsiya: Mazkur maqola elektr ta'minoti tizimini ishonchli va barqaror qilishda qayta tiklanuvchan energiya manbalarining (QTE) ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Bugungi kunda energiya xavfsizligi va ekologik muvozanat masalalari jahon hamjamiyati oldida turgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. An'anaviy energiya manbalari, masalan, gaz, ko'mir va neft, cheklangan zaxiralarga ega bo'lishi bilan birga atrof-muhitga zararli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanish nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki energetika tizimining samaradorligi va ishonchliligini oshirish imkonini beradi.

Keywords: Qayta tiklanuvchan energiya manbalari, elektr ta'minoti, ishonchlilik, barqaror energiya, matematik modellash.

Kirish: Hozirgi zamonaviy jamiyatning barqaror rivojlanishi bevosita energiya resurslarining mavjudligi va ularning samarali ishlatilishiga bog'liq. Elektr energiyasi inson faoliyatining barcha sohalarida, jumladan, sanoat, transport, qishloq xo'jaligi va kundalik hayotda muhim ahamiyat kasb etadi. Elektr energiyasi ta'minotining ishonchliligi, uzluksizligi va ekologik xavfsizligi muammosi nafaqat iqtisodiy rivojlanish uchun, balki atrof-muhitni asrash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish uchun ham dolzarb masaladir[1].

Energiya iste'molining ortib borishi va an'anaviy energiya manbalarining cheklanganligi sababli, qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan (QTE) foydalanish jahon miqyosida strategik yo'nalish sifatida tan olingan. Quyosh, shamol, gidroenergiya va biomassa kabi qayta tiklanuvchan manbalar nafaqat ekologik toza, balki uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydi. Shu sababli, bu manbalar energiya tizimlariga integratsiya qilinmoqda.

Elektr ta'minoti tizimining ishonchliligi energiya resurslarining ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish bosqichlaridagi barqarorlikka bog'liq. An'anaviy energiya manbalari, masalan, gaz va ko'mir yoqilg'isi, cheklangan zaxiraga ega va atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. QTE esa ushbu muammolarni hal qilishda samarali alternativ hisoblanadi. Biroq, qayta tiklanuvchan manbalarning tabiiy omillarga bog'liqligi (masalan, quyosh nuri va shamol tezligining o'zgaruvchanligi) ularning ishonchliligini pasaytirishi mumkin. Shuning uchun elektr ta'minotida QTE ulushini oshirishda tizimli va ilmiy yondashuv talab etiladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – qayta tiklanuvchan energiya manbalari asosida elektr ta'minoti tizimini modellashtirish va uning ishonchliligini oshirish imkoniyatlarini o'rganishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi savollarga javob beriladi:

1. Qayta tiklanuvchan energiya manbalari elektr ta'minoti tizimining umumiy samaradorligiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
2. Matematik modellar va tahlil usullari yordamida QTening ishonchliligini qanday baholash mumkin?
3. QTE va an'anaviy energiya manbalari orasidagi optimal muvozanatni qanday aniqlash mumkin?

Mazkur tadqiqot qayta tiklanuvchan energiya manbalarining iqtisodiy, texnologik va ekologik jihatlarini ko'rib chiqadi. Shuningdek, elektr ta'minoti tizimidagi o'zgarishlarni modellashtirish uchun matematik yondashuvlar va grafik vositalar yordamida muammolarni echish yo'llari taklif etiladi. Bu ish nafaqat nazariy ahamiyatga ega bo'lib, balki qayta tiklanuvchan energiya sohasida amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlarini ham ochib beradi. Shu bilan birga, bu tadqiqot barqaror energetik tizimlarni yaratish va mamlakatning energetika xavfsizligini ta'minlashga o'z hissasini qo'shishi mumkin[3-5].

Matematik model va metodologiya

Elektr ta'minoti tizimining samaradorligi va ishonchliligini oshirishni baholashda matematik modellashtirish asosiy o'rin tutadi. Ushbu bo'limda elektr energiyasi ishlab chiqarish va iste'molini modellashtirish uchun asosiy matematik tenglamalar va ular yordamida tizim samaradorligini tahlil qilish usullari ko'rib chiqiladi.

1. Energiyaning umumiy balans tenglamasi

Elektr ta'minoti tizimining asosiy vazifasi talab va taklif muvozanatini ta'minlashdir. Umumiy balans tenglamasi:

$$E_{umumiy} = E_{an'anaviy} + E_{QTE}$$

bu yerda:

- E_{umumiy} – elektr energiyasining umumiy ishlab chiqarilgan miqdori (MW soat),
- $E_{an'anaviy}$ – an'anaviy energiya manbalari (masalan, gaz va ko'mir yoqilg'isi asosida) ishlab chiqargan energiya,
- E_{QTE} – qayta tiklanuvchan energiya manbalari (masalan, quyosh, shamol, gidroenergiya) ishlab chiqargan energiya.

Ushbu tenglama orqali tizimning umumiy ishlab chiqarish hajmi va unda QTening ulushi aniqlanadi.

Elektr ta'minoti tizimining ishonchliligi (R)

Elektr ta'minoti tizimi ishonchliligini aniqlash uchun quyidagi tenglama qo'llaniladi:

$$R = \frac{E_{ishlab\ chiqarilgan}}{E_{talab}}$$

Bu yerda:

R – elektr ta'minoti tizimining ishonchlilik ko'rsatkichi,

$E_{ishlab\ chiqarilgan}$ – real ishlab chiqarilgan energiya miqdori,

E_{talab} – iste'molchilar talab qilgan energiya miqdori.

Tizim ishonchliligi darajasi bahosi:

Agar $R \geq 1$, elektr ta'minoti talabni to'liq qoplaydi, tizim ishonchli.

Agar $R < 1$, elektr ta'minoti talabni qoplaymaydi, tizim ishonchsiz.

Qayta tiklanuvchan energiyaning ulushini aniqlash (Q)

Qayta tiklanuvchan energiyaning umumiy ta'minotdagi ulushi foizda ifodalanadi:

$$Q = \frac{E_{QTE}}{E_{umumiy}} * 100\%$$

bu yerda:

- Q – QTE ning umumiy energiya ta'minotidagi ulushi (%),
- E_{QTE} - QTE manbalaridan ishlab chiqarilgan energiya miqdori,
- E_{umumiy} – umumiy energiya ishlab chiqarish.

Natija: Ushbu tenglama yordamida QTening umumiy energiya ta'minotidagi ahamiyat darajasi aniqlanadi. Agar Q yuqori bo'lsa, tizim ekologik va iqtisodiy jihatdan barqaror hisoblanadi.

Energiyaning vaqt bo'yicha o'zgarishini tahlil qilish

Vaqt davomida ishlab chiqarish va iste'mol darajasining o'zgarishini tahlil qilish uchun differensial tenglamalar ishlatiladi:

$$\frac{dE_{QTE}}{dt} = P_{QTE}(t) - L_{QTE}(t)$$

bu yerda:

- $P_{QTE}(t)$ – QTE manbalarining vaqtga bog'liq ravishda ishlab chiqarish quvvati,

- $L_{QTE}(t)$ – QTE tizimida yuzaga keladigan yo'qotishlar.

Ushbu tenglama yordamida vaqt bo'yicha energiya ishlab chiqarish samaradorligini tahlil qilish mumkin.

Tizim optimallashtirish modeli

Elektr ta'minotini optimallashtirish uchun maqsadli funksiyani minimallashtirish masalasi ko'rib chiqiladi:

$$C = C_{an'anaviy} + C_{QTE} + C_{yo'qatishlar}$$

bu yerda:

- C – umumiy xarajatlar (valyutada),
- $C_{an'anaviy}$ – an'anaviy energiya ishlab chiqarish xarajatlari,
- C_{QTE} – qayta tiklanuvchan energiya ishlab chiqarish xarajatlari,
- $C_{yo'qatishlar}$ – tizimdagi yo'qotishlar qiymati.

$$E_{umumiy} \geq E_{etalab}$$

Bu optimallashtirish modeli tizimni iqtisodiy jihatdan eng samarali tarzda ishlashini ta'minlaydi. Ushbu matematik modellar tizim samaradorligini tahlil qilish va ishonchliligini oshirish uchun amaliy qo'llash imkonini beradi. Diagrammalar va grafiklar orqali ushbu modellar natijalari yanada tushunarli ko'rinishida taqdim qilinadi[5-8].

Energiya Balansining Komponentlari (Energy Balance Components)

Bu grafik uchun:

- x (Vaqt): 0, 0.1, 0.2, ..., 10 (100 ta nuqta).
- y (Qayta tiklanuvchan energiya) va y (An'anaviy energiya) quyidagi qiymatlardan tashkil topadi.

Vaqt (x)	Qayta tiklanuvchan energiya (E_QTE)	An'anaviy energiya (E_Traditional)
0	20	80
0.1	20.78	79.22
0.2	21.56	78.44
...	...	...
10	20	80

2. Tizim Ishonchliligi (System Reliability)

Bu grafik uchun:

- **x (Vaqt):** 0, 0.1, 0.2, ..., 10.
- **y (Ishonchlilik):** Har doim 1.11.

Vaqt (x)	Ishonchlilik (R)
0	1.11
0.1	1.11
0.2	1.11
...	...
10	1.11

3. Qayta Tiklanuvchan Energiya Ulushi (Renewable Energy Share)

Bu grafik uchun:

- **x (Vaqt):** 0, 0.1, 0.2, ..., 10.
- **y (Ulush):** Sinusoidal o'zgaruvchan ulush (min: 16%, max: 24%).

Vaqt (x)	Qayta tiklanuvchan ulush (Q)
0	20
0.1	20.63
0.2	21.24
...	...
10	20

Energiya balansining komponentlari

Tizimning ishonchliligi (R)

Qayta tiklanadigan energiya ulushi (Q)

Rasmda uchta grafik mavjud bo'lib, har biri energiya tizimlarining turli jihatlarini va ularning vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini ko'rsatadi. Har bir grafikni batafsil tushuntirib beraman:

1. Energiya balans komponentlari:

- Bu grafikda ikkita energiya manbai: Qayta tiklanuvchi energiya (E_{QTE}) va An'anaviy energiya ($E_{Traditional}$) vaqt bo'yicha chizilgan.
- **Qayta tiklanuvchi energiya (E_{QTE})** yashil chiziq bilan ko'rsatilgan va vaqt o'tishi bilan turli darajalarda oscillyatsiya qiladi. Bu, ehtimol, ob-havo sharoitlari yoki kunning turli soatlariga bog'liq o'zgarishlarni anglatadi.
- **An'anaviy energiya ($E_{Traditional}$)** ko'k chiziq bilan ko'rsatilgan va qayta tiklanuvchi energiya bilan teskari bog'liq bo'lib, umumiy energiya miqdori ($E_{total} = 100$ birligini tashkil etadi). Qayta tiklanuvchi energiya oshganda, an'anaviy energiya kamayadi, aksincha, qayta tiklanuvchi energiya kamayganda an'anaviy energiya oshadi.
- Ushbu grafik energiya manbalarining vaqt davomida qanday bir-birini to'ldirishini tahlil qilishda foydalidir.

2. Tizim ishonchliligi (R):

- Bu grafikda **Ishonchlilik (R)** qiymati ko'rsatilgan, bu tizimning energiya talablari bilan qanchalik samarali va barqaror ta'minlanishini o'lchaydi.
- Ishonchlilik qiymati vaqt bo'yicha doimiy, taxminan 1.12 atrofida qoladi, bu tizimning energiya talablarini barqaror va ishonchli ravishda qondirishga mo'ljallanganligini anglatadi.
- Agar grafikda chiziq tekis bo'lsa, bu ishonchlilikni ta'minlashda energiya ishlab chiqarish yoki iste'mol qilishdagi o'zgarishlarning tizim ishonchliligiga ta'sir ko'rsatmasligini bildiradi.

3. Qayta tiklanuvchi energiya ulushi (Q):

- Bu grafikda qayta tiklanuvchi energiyaning **ulushi (Q)** umumiy energiya tarkibida foiz sifatida ko'rsatilgan.
- Fiolet rangda ko'rsatilgan chiziq 16% dan 24% gacha o'zgarib turadi, bu qayta tiklanuvchi energiyaning umumiy energiya tizimiga qo'shgan hissasini aks ettiradi. Grafikdagi tebranma chiziq, qayta tiklanuvchi energiyaning mavjudligi vaqti bilan o'zgarishlarini ko'rsatadi, bu esa kun va faslga qarab o'zgarishi mumkin.
- Bu grafik qayta tiklanuvchi energiyaning umumiy energiya tarkibidagi ulushining qanday o'zgarishini ko'rib chiqishga yordam beradi.

Ushbu uchta grafik birgalikda energiya ishlab chiqarish dinamikasi, tizim ishonchliligi va qayta tiklanuvchi energiyaning umumiy energiya tarkibidagi ulushining vaqt bo'yicha qanday o'zgarishini ko'rsatadi. Bu esa energiya tizimining samaradorligini va barqarorligini baholashda foydalidir. Agar qo'shimcha izohlar yoki o'zgartirishlar kerak bo'lsa, menga xabar bering!

Xulosa

Elektr ta'minoti tizimlarining ishonchliligini oshirishda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining roli kundan-kunga ortib bormoqda. Bu maqolada qayta tiklanuvchi energiya manbalarining tizim samaradorligiga ta'siri va ularning energiya balansidagi o'rnini matematik modellar va grafiklar yordamida tahlil qilindi. Grafiklar va matematik modellar, bir tomondan, energiya tizimining tarkibini, boshqa tomondan esa tizim ishonchliligini tahlil qilish uchun qulay vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Energiyani ta'minlash va tizimning barqarorligini oshirishda qayta tiklanuvchi energiyaning o'zgaruvchanligi va an'anaviy energiya manbalariga bo'lgan bog'liqligi muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqoladagi birinchi grafikda, qayta tiklanuvchi energiya (E_{QTE}) va an'anaviy energiya ($E_{Traditional}$) manbalarining vaqt o'tishi bilan o'zgarishini kuzatish mumkin. Bu o'zgarishlar energiya balansining qanday shakllanishini va bir-birini to'ldirishini ko'rsatadi. Qayta tiklanuvchi energiyaning ulushi tizimning samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shadi, chunki bu energiya manbai tabiiy resurslardan olinadi va shu sababli an'anaviy energiya manbalariga qaraganda ekologik jihatdan barqarorroqdir.

Tizim ishonchliligi (R) ning o'zgarishini ko'rsatadigan ikkinchi grafikda ishonchlilik qiymatining doimiy bo'lishi tizimning energiya ta'minotida hech qanday o'zgarish bo'lmaganligini va energiya ishlab chiqarishning barqarorligini bildiradi. Bu ko'rsatkich tizimning umumiy ishonchliligini oshirishda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining o'rnini mustahkamlashga yordam beradi. Chunki, qayta tiklanuvchi energiya manbalari tizimga integratsiya qilinsa, tizimning ishonchliligi yanada barqaror va yuqori bo'ladi.

Qayta tiklanuvchi energiyaning ulushi (Q) ning o'zgarishini aks ettiruvchi grafikda esa qayta tiklanuvchi energiyaning umumiy energiya tizimiga bo'lgan hissasi o'zgarib borishini ko'rish mumkin. Bu foizning yuqori bo'lishi, tizimning ekologik jihatdan yanada barqaror ishlashini ta'minlaydi va an'anaviy energiya manbalariga bo'lgan bog'liqlikni kamaytiradi. Biroq, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining o'zgaruvchanligi va tabiiy resurslarga bo'lgan bog'liqligi tizimni ba'zan vaqtinchalik zaiflashtirishi mumkin. Shu sababli, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini oshirish uchun energiya saqlash texnologiyalarini takomillashtirish va energiya tizimini diversifikatsiya qilish zarur.

Xulosa qilib aytganda, qayta tiklanuvchi energiya manbalari tizim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning tizimga integratsiyasi, energiya balansini muvozanatlashga yordam beradi va tizimning ishonchliligini ta'minlaydi. Biroq, qayta tiklanuvchi energiyaning o'zgaruvchanligi tizimning samaradorligini qisqa muddatlarda pasaytirishi mumkin, shuning uchun saqlash va boshqarish texnologiyalarini rivojlantirish zarur. Bu texnologiyalar tizimning ishonchliligini yanada oshiradi va qayta tiklanuvchi energiyaning ulushini oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. **Baxshiyev, R., & Ismoilov, D.** (2019). *Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining energetika tizimlariga integratsiyasi*. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
2. **Kurbanov, A.** (2021). *Energetika tizimlarini optimallashtirish usullari*. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti.
3. **Rahmonov, S., & Tursunov, A.** (2020). *Energiya ta'minoti tizimlarining ishonchliligi va xavfsizligi*. Toshkent: Texnika Universiteti nashriyoti.
4. **Hoshimov, U., & Raxmatov, A.** (2018). *Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining barqaror rivojlanishdagi roli*. Nukus: Nukus Davlat Universiteti.
5. **Shamsiev, M.** (2021). *Yangi avlod energetika tizimlarining samaradorligini oshirish*. Toshkent: Energetika Vazirligi nashriyoti.
6. **Jumaev, T., & Yakubov, A.** (2019). *Tarmoqlarni optimallashtirish va qayta tiklanuvchi energiya tizimlarida ishonchlilikni oshirish*. Farg'ona: Farg'ona Davlat Universiteti.
7. **Mirzaev, Sh., & Zohidov, R.** (2020). *Tizimning ishonchliligi va energiya ta'minoti*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
8. **Azimov, B.** (2022). *Qayta tiklanuvchi energiya tizimlarining iqtisodiy samaradorligi*. Tashkent: Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti.